

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА КАК ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ

КРЮЧКОВА К. А.,
старший преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье проанализировано понятие «врачебная ошибка», рассмотрена классификация врачебных ошибок по причинам, в частности: диагностических ошибки; лечебно-тактические ошибки; технические ошибки; организационные ошибок и деонтологических ошибок. Отмечено, что основанием для наступления гражданско-правовой ответственности является наличие состава гражданского правонарушения. Также в статье подчеркивается, что медицинские работники несут ответственность не за врачебную ошибку, а именно за вред, причинённый пациенту вследствие этой ошибки. Также утверждается, что с юридической точки зрения врачебная ошибка является противоправным деянием (действием или бездействием), которое является одним из условий ответственности.

Ключевые слова: врачебная ошибка, ответственность, гражданско-правовая ответственность, субъективные факторы, объективные факторы, медицинские работники, врачи

MEDICAL MISTAKE AS THE BASIS FOR THE EMERGENCE OF CIVIL LIABILITY: PROBLEMATIC ASPECTS

KRIUCHKOVA K. A.,
Senior Lecturer of the Department of Civil
and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian
Federation

This article analyzes the concept of "medical error", considers the classification of medical errors for reasons, in particular: diagnostic errors; therapeutic and tactical errors; technical errors; organizational errors and deontological errors. It is noted that the basis for the onset of civil liability is the presence of the composition of a civil offense. The article also emphasizes that medical workers are not responsible for a medical error, but for the harm caused

to the patient as a result of this error. It is also argued that from a legal point of view, a medical error is an illegal act (action or omission), which is one of the conditions of responsibility.

Keywords: medical mistake, responsibility, civil liability, subjective factors, objective factors, medical workers, doctors

Постановка задачи. Изучение вопросов, связанных с врачебной ошибкой в медицинской практике, имеет важное теоретическое и практическое значение. Поэтому задачами исследования являются – анализ понятия «врачебная ошибка», рассмотрение классификации врачебных ошибок, а также определение оснований наступления гражданско-правовой ответственности.

Актуальность. Врачебные ошибки в медицинской практике являются довольно распространённым явлением. Статистика врачебных ошибок почти совсем закрыта, и лишь отдельные случаи становятся известны общественности. Отечественная судебная практика по этой категории дел не предаётся гласности.

Проблема врачебных ошибок является «популярным» предметом исследований не только врачей, но и юристов. Несмотря на достаточно основательные результаты разработки этой проблематики, термин «врачебная ошибка» не имеет соответствующего правового закрепления. Дефиницию этого понятия нельзя найти ни в одном из нормативных актов действующего законодательства. Также законодательством однозначно не определено, как квалифицировать ошибочные действия медицинских работников.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические проблемы гражданско-правовой ответственности вследствие врачебных ошибок исследовали в своих трудах такие учёные: Г. Б. Акопов, А. В. Басова, Г. Б. Дерягин, К. В. Егоров, Е. Б. Лупарев и др.

Целью статьи является анализ причин возникновения врачебных ошибок и исследование гражданско-правовой ответственности за врачебные ошибки.

Изложение основного материала исследования. Медицинская деятельность сама по себе характеризуется непредсказуемостью последствий вмешательства (невозможностью предоставления определённого прогноза относительно реакции организма пациента на лекарственные средства, оперативное вмешательство и прочее),

а также высоким риском инвазивного вмешательства. Таким образом, неосторожное или случайное причинение вреда здоровью или жизни пациента является характерным признаком медицинской деятельности.

Под врачебной ошибкой ученые понимают ошибку врача при исполнении своих профессиональных обязанностей, что является следствием добросовестной ошибки при отсутствии состава преступления или признаков вины [1, с. 198].

Согласно другой точке зрения, врачебной ошибкой является ошибочное определение болезни врачом (диагностическая ошибка) или неправильная лекарственная мера (операция, назначение лекарств и т. п.), обусловленные добросовестным заблуждением врача [2, с. 383].

Н. В. Косолапова рассматривает врачебную ошибку как дефект оказания медицинской помощи, связанный с неправильными действиями медицинского персонала, которые характеризуются как добросовестная ошибка при отсутствии признаков злонамеренного или неосторожного проступка [3, с. 162].

К ошибкам, вызванным субъективными факторами, относятся ошибки, допускаемые медицинскими работниками, которые необоснованно отступают от установленных медицинских стандартов, действуют неосторожно, самоуверенно или допускают необоснованный риск при недостаточности опыта или знаний. Такие ошибки возможны, например, в случае невнимательного обследования, неадекватной оценки клинических и лабораторных данных, неучёта или переоценки результатов консультаций других специалистов, а также в случае небрежного выполнения операций и других лечебно-профилактических мероприятий, ухода и наблюдения за пациентом, неудовлетворительной организации различных этапов медицинской помощи в медицинском учреждении, в частности, ведения документации, нарушения деонтологических и других требований по информированию пациента о состоянии его здоровья.

К объективным факторам относятся следующие:

1) несовершенство медицины в лечении определённых видов заболеваний на определённом этапе её развития. Уровень медицины постоянно повышается, и сейчас поддаются лечению болезни, которые вылечить раньше было невозможно. Но, к

сожалению, и сейчас медицина бессильна перед рядом сердечных, онкологических болезней;

2) отсутствие надлежащих условий оказания медицинской помощи или проведения медицинского вмешательства;

3) трудности в диагностике некоторых заболеваний;

4) тяжелое состояние пациента;

5) быстрое развитие болезни. Болезнь может быстро прогрессировать, и даже самые сильные лекарственные средства могут стать неэффективными при таких обстоятельствах;

6) нетипичная реакция организма пациента на проведение лечения. Например, проявление тяжёлой формы аллергической реакции на проведённое лечение, если при этом медицинский работник принял все необходимые меры для безопасности здоровья и жизни пациента, провел все необходимые предварительные действия (сделал аллергопробы), результат которых предоставил ему возможность назначить соответствующее лечение;

7) другие внешние факторы, не зависящие от медика.

Здесь стоит отметить, что объективные причины медицинский работник предсказать не может. Например, врач не может предсказать аллергическую реакцию пациента, атипичное протекание определённого заболевания.

Учитывая это, А. В. Басова считает, что медицинские ошибки, вызванные объективными причинами, можно причислять к категории «несчастных случаев», которые должны освобождать медицинских работников от ответственности, поскольку вина в действиях этих лиц отсутствует [4, с. 277]. Однако при решении вопроса ответственности необходимо учитывать положения ст. 401 ГК РФ, где указано, что исполнитель, нарушивший договор об оказании услуг за плату при осуществлении предпринимательской деятельности (медицинские учреждения, частнопрактикующие медики), несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств [5].

Если врачебные ошибки возникли в результате объективных причин, непосредственный исполнитель не должен привлекаться к гражданско-правовой ответственности (если только он не предоставил соответствующие услуги на принципах предпринимательской деятельности). Ответственность за

причинённый вред должно нести медицинское учреждение без возможности в дальнейшем выдвигать регрессный иск к непосредственному исполнителю этих услуг.

Е. Б. Лупарев и Е. В. Епифанова выделяют три условия, при которых должна наступать уголовная ответственность медицинских работников за ненадлежащее лечение, в частности: 1) действия медицинского работника, рассматриваемые в конкретном случае, были объективно ошибочными и противоречили общепризнанным и общепринятым правилам медицины; 2) медицинский работник, в силу полученного им образования и занимаемой должности, должен был осознавать, что действия его являются неправильными и могут нанести вред больному; 3) эти объективно неправильные действия повлекли (прямо или косвенно) наступление неблагоприятных последствий – смерть больного или существенный вред его здоровью [6, с. 178-179].

Е. В. Савошкова рекомендует следующую классификацию врачебных ошибок [7, с. 92-93]:

а) диагностические ошибки – ошибки в распознавании заболеваний и их осложнений, ошибочный диагноз заболевания или осложнения. Они обнаруживаются в невнимательном отношении к пациенту и его болезни, жалоб, в неполном осмотре пациента и т. п.;

б) лечебно-тактические ошибки, являющиеся следствием диагностических ошибок, хотя такая зависимость не является абсолютной;

в) технические ошибки (просчёты во время диагностических и лечебных манипуляций, процедур, методик, операций);

г) организационные ошибки – недостатки в организации тех или иных видов медицинской помощи, отсутствие надлежащих условий функционирования той или иной службы;

д) деонтологические ошибки – это ошибки в поведении врача, его общении с больными и их родственниками, средним и младшим медицинским персоналом; ошибки в заполнении медицинской документации (малопонятные, нечёткие записи операций, неправильное ведение дневника послеоперационного периода, погрешности в оформлении выписок в случае направления больного в другое лечебно-профилактическое учреждение).

К. В. Егоров, рассматривая врачебную ошибку как основание для привлечения к гражданско-правовой ответственности, к её

характерным признакам относит наступление гражданско-правовой ответственности по результатам правовой квалификации деяния, тонкую грань с профессиональными преступлениями и различие по объёму вреда: в случае преступления – тяжкие последствия, что является оценочным понятием, обычно предусматривают смерть, тяжкие телесные повреждения. Кроме того, различие заключается в добросовестности ошибки, не связанной с небрежным и недобросовестным отношением к выполнению профессиональных обязанностей [8, с. 145].

Если говорить об ответственности, которую несут медицинские работники в связи с выполнением их профессиональной деятельности, то она подразделяется на уголовную, административную, дисциплинарную и гражданско-правовую. Основанием для наступления гражданско-правовой ответственности является наличие состава гражданского правонарушения.

Стоит отметить, во-первых, что ответственность – это применение санкций, связанных с осуждением поведения нарушителя, тогда как возмещение вреда возможно и при отсутствии противоправного поведения лица, причинившего вред. Во-вторых, ответственность всегда имеет целью воспитательное воздействие на нарушителя, а возмещение вреда – защита интересов потерпевшего. Поскольку понятие вины Гражданский кодекс РФ не содержит, в характеристике этого понятия в обязательствах возмещения вреда по аналогии используют положения уголовного права. Возможность использования такой аналогии в данном случае объясняется тем, что такие обязательства имеют ряд публично-правовых элементов. Под виной в обязательствах по возмещению ущерба подразумевается негативное психическое отношение деликтоспособного лица к его противоправному поведению и его последствиям.

Вина возможна в форме умысла или неосторожности. Умысел означает, что лицо осознавало противоправный характер своих действий, предвидело их негативные последствия и желало наступления вреда. Неосторожная вина в гражданском праве традиционно делится на лёгкую (простую) неосторожность и грубую неосторожность. Под простой (лёгкой) неосторожностью понимают такое отношение лица к своему поведению, когда оно не предвидело и не желало таких последствий, которые фактически

наступили, хотя, исходя из конкретных обстоятельств, объективно могло и обязано было их предвидеть. Грубая неосторожность проявляется тогда, когда лицо не желало наступления неблагоприятных последствий, но предвидело и относилось к этому равнодушно или старалось их самонадеянно избежать.

Г. Б. Акопов утверждает, что гражданско-правовая ответственность в сфере предоставления медицинских услуг возникает при наличии общих условий ответственности. Общими основаниями возникновения гражданской ответственности являются следующие [9, с. 443-444]:

1) нарушение субъективного права при условии наличия противоправности, то есть факта несоблюдения стороной условий договора о возмездном предоставлении медицинских услуг, требований закона и других правовых актов, требований, предъявляемых в медицине к медицинским действиям или деятельности, то есть требований, которые являются общепризнанными и общепринятыми в медицине;

2) наличие вреда. В зависимости от результата посягательства на здоровье вред может иметь моральный и имущественный характер. При этом нарушения, касающиеся здоровья, как правило, затрагивают обе сферы потерпевшего и одновременно причиняют как имущественный, так и неимущественный (моральный) вред;

3) причинно-следственная связь между противоправным нарушением субъективного права пациента и причинённым ему вредом.

Юридическая ответственность врача зависит от наличия вины в его действиях и квалификации отрицательного результата лечения допустимой врачебной ошибкой, требующей отграничения последней от правонарушения, которое было совершено медицинским работником.

С юридической точки зрения, врачебная ошибка является противоправным деянием (действием или бездействием), которое является одним из условий ответственности. В то же время в медицинской литературе термин «врачебная ошибка» применяется в понимании безвиновой ошибки врача, исключающей ответственность, поэтому необходимо различать допустимую (безвиновую) и недопустимую (виновную) ошибки. К допустимой врачебной ошибке относят добросовестное заблуждение врача, основанное на несовершенстве современного состояния

медицинской науки и её методов исследования или вызываемое особенностями течения заболевания отдельного больного, объясняется недостаточными знаниями и опытом врача или невозможностью предвидения негативных последствий. При этом основным критерием врачебной ошибки является добросовестное заблуждение врача без элементов халатности, злоупотребления и профессиональной некорректности [1, с. 123].

Но от врачебных ошибок следует отличать казус, что в юридической науке определяется как последствия, находящиеся в причинной связи с действием (или бездействием) лица, которое, однако, не только не предусмотрело возможности их наступления, но и не могло их предвидеть. Под несчастным случаем в медицинской практике предлагают понимать неблагоприятный исход врачебного вмешательства, связанный со случайными обстоятельствами, которые врач не может предвидеть и предотвратить. Признаком, который отделяет эти понятия, является наличие в случае несчастного случая дополнительных непредвиденных обстоятельств (например, аллергическая реакция, недостатки медицинской аппаратуры и т. д.), вызывающих нежелательный результат.

Такое понятие, как профессиональное правонарушение, находит своё выражение в недобросовестных действиях врача и его нежелании выполнить свои обязанности, которое именно этим и отличается от врачебной ошибки, совершаемой при надлежащем исполнении врачом своих обязанностей.

В целях предотвращения судебного преследования из-за неблагоприятного исхода болезни врачи стали избегать риска в своей деятельности. Это явление получило название «защитной медицины» (*defensive medicine*), основными признаками которой являются: назначение чрезмерного объёма методов обследования и средств лечения; отказ от оперативного вмешательства у пациентов при хроническом течении заболевания и применение сложных инвазивных диагностических методов; преимущественное использование более сложных методов, но более безопасных для врача в юридическом аспекте (чрезмерное применение в акушерской практике кесарева сечения); выбор наименее сложных ортодоксальных приёмов вмешательства; организация необоснованных консультаций и консилиумов; необоснованное направление в другие лечебные учреждения и т. п. [10, с. 351].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Итак, на данный момент урегулирование правовых отношений, связанных с врачебной ошибкой, является весьма актуальным. В основах законодательства об охране здоровья следует чётко закрепить определение понятия «врачебная ошибка», включить нормы об ответственности за врачебную ошибку, а именно прописать, что включает в себе данное понятие, содержание, состав правонарушения, предоставить понятия «казус» и «несчастный случай», прописать, в каких случаях врач несёт ответственность, а в каких освобождается от ответственности. Кроме этого, следует ввести зарубежный опыт по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников, что одинаково будет соответствовать как интересам медицинских работников, так и интересам пациентов.

Список использованных источников

1. Дерягин, Г. Б. Медицинское право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Дерягин, Д. И. Кича, О. Е. Коновалов. – Текст : непосредственный // Закон и право. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 238 с.

2. Сергеев, Ю. Д. Основы медицинского права России: учебное пособие / Ю. Д. Сергеев, А. А. Мохов. – Москва : ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2016. – 416 с. – Текст : непосредственный.

3. Косолапова, Н. В. Медицинское право России: учебник / Н. В. Косолапова. – Москва : ЮСТИЦИЯ, 2021. – 244 с. – Текст : непосредственный.

4. Басова, А. В. Медицинское право: учебник для вузов / А. В. Басова; под редакцией Г. Н. Комковой. – Москва : Юрайт, 2023. – 310 с. – Текст : непосредственный.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года]. – Текст : электронный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

6. Лупарев, Е. Б. Публичное медицинское право: учебное пособие / Е. Б. Лупарев, Е. В. Епифанова. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т., 2021. – 190 с. – Текст : непосредственный.

7. Савощикова, Е. В. Медицинское право: монография / Е. В. Савощикова. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 146 с. – Текст : непосредственный.

8. Егоров, К. В. Медицинское право: учебное пособие / К. В. Егоров. – Москва : Статут, 2019. – 190 с. – Текст : непосредственный.

9. Акопов, В. И. Медицинское право в вопросах и ответах / В. И. Акопов. – Москва : Феникс, 2016. – 512 с. – Текст : непосредственный.

10. Колоколов, Г. Р. Медицинское право / Г. Р. Колоколов, Н. И. Махонько. – Москва : Дашков и К^о, 2019. – 452 с. – Текст : непосредственный.

УДК 347.65

DOI

МЕСТО НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ СРЕДИ ДРУГИХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

**ЛАПИДУС О. С.,
старший преподаватель кафедры
конституционного и международного права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию места наследственных правоотношений среди других гражданских правоотношений. По мнению автора, без существования других гражданско-правовых институтов, на основании которых возникают гражданские правоотношения, не было бы и наследственного права. Исследование соотношения наследственного права с другими гражданско-правовыми институтами отраслями права даёт основания для вывода о том, что место наследственного права в системе гражданского права полностью соответствует его правовой природе.

***Ключевые слова:** наследственное право, гражданские правоотношения, наследственные правоотношения, семейные правоотношения, хозяйственные правоотношения, имущественные правоотношения*